

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: AÇÕES COERCITIVAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (AMMA, SEMMAM E SEMAM)

 DOI: 10.5281/zenodo.8151396

Cristovão Elias Alves da Silva

*Graduando em Engenharia Mecânica; Centro Universitário Unifacid Wyden,
Teresina-PI. christovaoelias@gmail.com*

Deolino Ovídeo de Sepulveda Neto

*Graduando em Engenharia Mecânica; Centro Universitário Unifacid Wyden, Teresina
PI. deolinosepulvidaneto@gmail.com*

Gabriel Feitosa Ramos Xavier

*Graduando em Engenharia Civil; Centro Universitário Unifacid Wyden, Teresina-PI.
gfeitosa01@gmail.com*

Gustavo Raphael Nascimento Sousa

*Graduando em Engenharia Civil; Centro Universitário Unifacid Wyden, Teresina-PI.
raphaelg458@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

Thiago Almeida Lopes da Silva

*Graduando em Engenharia Civil; Centro Universitário Unifacid Wyden, Teresina-PI.
thiagoalmeidap15@gmail.com*

RESUMO

A pesquisa para o presente artigo teve como objetivo inspecionar a eficiência da fiscalização ambiental, ação essa coordenada por órgãos de atuação municipal, ou

seja, AMMA, SEMMAM e SEMAM, nos municípios de Goiânia, São Luís e Teresina. A pesquisa teve relevância qualitativa, onde foram observadas que a Agência e as secretarias de Meio Ambiente são duas regiões opostas em sua posição no Brasil. Assim é perceptível que todas as esferas públicas devem estar centradas em trabalhar para que as legislações vigentes no país. O propósito secundário é expor a divergência da atuação de cada uma, examinando que perante leis todas procuram estar alinhadas em proteger a natureza e o seu ecossistema. Brevemente será citada a matriz desse projeto gerido pelo Estado brasileiro, considerando ampliar a sua atuação para abranger todos os pontos essenciais à sociedade e até por vez suas demandas menores. Para isso, é necessário do poder fiscal o dever de acatar as ordens e aplicar o ofício de seu cargo para atender à população. A metodologia de pesquisa desse trabalho caracteriza-se pela eficácia nas análises da administração, políticas, normas, leis, fiscalização e prática dos processos ambientais. A elaboração e o discorrer do referido tema condiz com o foco: “A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida” (grifo nosso).

Palavra-chave: Fiscalização Ambiental. Órgão Municipal. Eficiência. Meio Ambiente. Sustentabilidade ambiental.

ABSTRACT

The research for this article aimed to inspect the efficiency of environmental inspection, an action coordinated by municipal bodies, that is, AMMA, SEMMAM and SEMAM, in the municipalities of Goiânia, São Luís and Teresina. The research had qualitative relevance, where it was observed that the Agency and the Environment secretariats are two opposite regions in their position in Brazil. Thus, it is noticeable that all public spheres must be focused on working for the legislation in force in the country. The secondary purpose is to expose the divergence of each one's performance, examining that before laws all seek to be aligned in protecting nature and its ecosystem. The matrix of this project managed by the Brazilian State will be mentioned shortly, considering expanding its action to cover all essential points of society and even its minor demands. For this, it is necessary for the fiscal power to comply with orders and apply the office of its office to serve the population. The research methodology of this work is characterized by the effectiveness in the analysis of the administration, policies, norms, laws, inspection and practice of the environmental processes. The elaboration and discussion of that theme is consistent with the focus: “Social responsibility and environmental preservation mean a commitment to life” (emphasis added).

Keywords: Environmental Inspection. Municipal body. Efficiency. Environment. Environmental sustainability.

INTRODUÇÃO

A fiscalização em termos gerais significa “agir com efeito de vigilância”, visto que, essa ação possui o intuito de examinar atividades e verificar o cumprimento das leis em vigor.

Estados e Municípios sejam exercidas em prol do bem-estar social. Nesse sentido, é possível abordar a fiscalização ambiental nos limites municipais de forma

indispensável para analisar o funcionamento dos órgãos públicos que prestam serviço ao governo.

O meio ambiente está na Constituição 1988 abordando as novas leis, bem como inovação para esse setor que necessita de melhorias na política ambiental, dado que, a Lei nº 6938/81 relata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em que espera assegurar a “Manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido”, dentro de muitos municípios tornaram comum os órgãos responsáveis não realizarem a fiscalização em todos os locais delimitados.

Dessa forma, será realizada uma análise para mostrar quais são esses órgãos e se há auditores ambientais ou agentes fiscais que dispõem suporte para coibir infrações ambientais.

A EFETIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO MEIO AMBIENTE

A AMMA (Agência Municipal do Meio Ambiente) órgão sobre controle administrativo da prefeitura de Goiânia, capital do Estado do Goiás, localizado no centro-oeste brasileiro, foi criada pela Lei nº 8537 no ano de 2007. Ela possui políticas públicas do meio ambiente direcionadas ao desenvolvimento sustentável, onde a sua forma de atuação tem por finalidade fiscalizar atividades urbanas e prevenir situações de degradação, isto é, atividades que relacionam o solo, a água, as vias urbanas, a exploração da natureza sem autorização, poluição da atmosfera e entre outros.

As ações tomadas pela AMMA visam a preservação, assim é crucial a aplicação das leis e normas regulamentadoras para os casos de infração ambiental, a penalização e notificação com multa aos infratores para efetivar a vigilância no setor. Nessa ótica, a agência requer transparência no seu trabalho, que através de denúncias abre um processo para haver a inspeção fiscal naquele local para em seguida o responsável ser autuado.

Para o cumprimento de tais atitudes o auditor fiscal municipal é o profissional competente a essa função, a qual deve designar o seu cargo na instauração dos processos administrativos do órgão. Sua responsabilidade é coibir que ocorra delitos ao meio ambiente, portanto, o auditor documenta em relatório todas as informações necessárias para apurar a situação e gerar uma autuação.

É válido destacar a posição do município em relação a outras esferas atuantes no mesmo propósito de preservação ambiental, visto que, ele consegue agir suficientemente para atender os requisitos.

“Os órgãos ou entidades. Municipais, em conjunto com os de outras instâncias, são os responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades que possam provocar a degradação ambiental e compõem a estrutura do Sisnama. O município também pode elaborar suas próprias normas e padrões, observando os padrões federais e estaduais”. Serpa (2007, p. 30).

As notícias são bons argumentos fundamentadores do trabalho apresentado, onde é salvo como fato, isto é, recentemente a prefeitura executou a força-tarefa limpeza da capital onde previa a remoção de entulhos nas vias públicas da cidade. Cerca de 60 mil toneladas foram retiradas e contava com uma operação envolvendo mais servidores para preencher a área impactada pelos danos causados no período chuvoso. Outra matéria também informa o empenho em defender a natureza, plantados 122 mil mudas de árvores.

Segundo levantamento realizado pela Amma, Goiânia é a capital brasileira com o maior número de árvores plantadas em vias públicas do País com cerca de 950 mil árvores. Nossa cidade possui também o maior número de metros quadrados de áreas verdes por habitantes no Brasil, sendo 94 m² por habitante. A campeã mundial, a cidade de Edmonton, no Canadá, tem um quantitativo pouco maior: 100 m² de área verde por habitante. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) é recomendável que uma cidade tenha pelo menos 12 m² de área verde por habitante. Goiânia supera hoje em quase 8 vezes esse índice.

Atividades de educação ambiental são realizadas com a população através de palestras, oficinas e o Ecomóvel, um ônibus especialmente equipado para a realização de atividades de educação ambiental, que já atendeu mais de 50 mil pessoas. A Agência conta com a Sala Verde, que possui um acervo com mais de 800 livros sobre temas relacionados ao meio ambiente, disponíveis para consulta pública. Desde a sua criação até novembro de 2009, foram 5.151 consultas. Outro destaque é a Vila Ambiental, no Parque Areião, que atendeu quase 20 mil alunos no ano passado.

A prova de que as ações desenvolvidas pela Amma primam pela responsabilidade, inovação e dinamismo foi o fato de projetos lançados nessa gestão, como o Ecomóvel, o Telefone Verde e o Plante a Vida terem sido citados por representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) como referências de

iniciativas que envolvem a comunidade na proteção ao meio ambiente. Em Curitiba, no dia 27 de março de 2007, durante a reunião preliminar da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP9), a diretora-executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, na sigla em inglês), Julia Krause, conclamou outras capitais a seguirem os passos da Amma e elogiou os três projetos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SÃO LUÍS-MA - SEMMAM

A Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMAM) da capital do Maranhão, localizado na região nordeste. É representante da prefeitura de São Luís como um órgão ambiental responsável principalmente por unificar as ações de fiscalização com o fito de atender o comprometimento com as leis. Esse órgão tem como princípio alcançar a maior eficácia na defesa do ambiente e sua recuperação natural.

A SEMMAM como membro do município, é encarregada pela “formulação, aprovação, execução e atualização das políticas municipais do meio ambiente”, posto que, suas atribuições também são encarregadas de articular e considerar uma atuação em parcerias com as outras secretarias, assim inovando no sistema de gerir a forma de fiscalizar tanto com as empresas privadas ou as instituições públicas de alcance municipal.

O licenciamento ambiental é uma normativa que efetiva a aplicação das legislações e o seu controle, para autorizar a instalação de empreendimentos procurando reduzir a degradação e seus respectivos riscos. Desse modo, é preciso a adequação do ambiente mediante as normas, com a finalidade de diminuir a utilização dos recursos naturais existentes. Logo, compreendese que a licença é um ato preventivo.

Essa avaliação permite constatar ineficiências no sistema de controle adotado (previsões incorretas, falhas humanas ou ocorrências de eventos imprevistos), de forma que se possam promover, com agilidade, as correções necessárias. (BRASIL, 2009, p. 66).

Nesse contexto, a harmonia dos órgãos públicos junto à terceiros auxilia no desenvolvimento socioambiental. A prefeitura da capital maranhense coordena o planejamento estratégico que promove a educação ambiental, onde visa estabelecer práticas socioeducativas que contextualizem o compromisso da população em zelar

pelo local e sua natureza. A meta da educação ambiental é parte do engajamento em solucionar problemas no município.

O agente fiscal é o profissional instituído por concurso o qual seu cargo está atribuído a repreensão de atividades ilegais, bem como analisar no órgão público municipal as políticas e leis em função da fiscalização, preservação e defesa do meio comum a todos civil. É válido pontuar sua diligência em prevenir doenças ou adversidades causadas pela poluição, resíduos acumulados etc.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TERESINA-PI-SEMAM

Em Teresina no Piauí, região nordeste do Brasil, o órgão responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento, melhoria ambiental é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM). É a principal representante por promover o uso sustentável dos bens e recursos hídricos para a atual e futuras gerações da capital.

Age na elaboração de políticas públicas e o controle sobre atividades administradas por empresas, órgãos públicos e pela população, de maneira que possa ocasionar consequências nefastas à sustentabilidade do meio ambiente e seus aspectos naturais.

A capital do Estado do Piauí é chamada cidade verde que, por sua vez, esse tratamento é oriundo de sua imensa vegetação e diversas árvores que fazem parte da história regional, porém a sociedade menospreza o conceito em contraste da redução dos feitos para a população teresinense.

Motivado por tal situação, a secretaria tem como missão desempenhar o papel de conscientização para as corporações privadas e organizações públicas de modo a ressaltar a insuficiência no ato de resolver os obstáculos, isto significa, a necessidade de conservação do meio ambiente e dos recursos hídricos da superfície e do subsolo.

A sua atuação enfatiza o objetivo de conservar e preservar a natureza, utilizando desse ponto para emitir e avaliar a política ambiental do município. Esse procedimento pode ser exemplificado com uma parceria das instituições públicas em proveito da integração no procedimento de limpeza dos rios.

O programa “Rios Mais Limpos” é de cunho Federal, tendo em vista, o seu propósito de contribuir para a evolução da gestão de efluentes e saneamento básico em todo o país, logo será realizado um Mutirão de limpeza em Teresina para a coleta

de resíduos sólidos (objetos poluentes em geral) com a finalidade de melhorar a qualidade da água dos rios Parnaíba e Poti.

SISTEMA NACIONAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – LEI FEDERAL 9.985/2000

A Lei Federal 9.985/2000 define o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Unidades de conservação (UCs) constituem espaços territoriais e seus recursos ambientais, dotados de características naturais relevantes, com a função de preservar o patrimônio biológico existente nos ecossistemas e habitats, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável das populações tradicionais que ali residem.

Para regular este instrumentoto, a legislação estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão destas áreas e seus recursos ambientais com características naturais relevantes. Uma vez instituídas pelo Poder Público, definidos seus limites territoriais e seus objetivos de conservação, essas áreas passam a pertencer a regimes especiais de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. As UCs podem ser classificadas em diversos tipos, os quais se dividem em dois grupos: Unidades de Proteção Integral (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, e Refúgio da Vida Silvestre) e Unidades de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural).

CONCLUSÃO

Considerando a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), é lícito postular que através das leis contemporâneas no território brasileiro a fiscalização ambiental evoluiu crescentemente em determinados locais, pois a teoria e a aplicabilidade para alguns órgãos diferem devido às diretrizes administrativas.

Em segundo plano, a parte conceitual da fiscalização municipal consiste na disposição das legislações federais e estaduais e o seu funcionamento e proveito inerente aos municípios. A pesquisa realizada mostra que devido aos problemas

comuns à sua região é tratado para solucioná-lo, envolvendo a sociedade e sua contribuição necessária para manter o meio ambiente habitável e preservado.

Infere-se então, que mediante de uma pequena amostra a qual é notável para ambas as secretarias do meio ambiente, o resultado é regular ao comparar o desempenho como órgão público e suas medidas de prevenção à degradação, entretanto, espera-se desenvolver melhor as políticas ambientais na prática, observando muitas ações teóricas. Em síntese, destaca-se a agência da prefeitura de Goiânia (AMMA), apresentando muitos avanços em suas políticas, tecnologias e práticas, no que concerne a meta de promover o desenvolvimento sustentável no perímetro urbano.

Esses órgãos têm atuado em diversas questões relacionadas a essas políticas, tanto diretamente quanto incidentalmente. Essa atuação tem crescido bastante nos últimos anos, o que provavelmente resulta do interesse dos órgãos em questões ambientais quanto o fortalecimento institucional deles de maneira geral.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. **Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 21 mai 2023.

CORRÊA, Rogério Giusto, Barbosa, Geisy Leopoldo. Série Gestão Ambiental 04. Fiscalização Ambiental. In.: **INEA RJ**. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/wpcontent/uploads/2019/01/4-Fiscalização-ambiental-610-Kb.pdf>. Acesso em: 12 mai 2022.

GOIÂNIA, Prefeitura. Fiscalização de meio ambiente. Disponível em: https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/fiscalizacao-de-meio-ambiente. Acesso em: 16 mai 2022.

GOIÂNIA, Prefeitura. Notícias. Disponível em: <https://www.goiania.go.gov.br/noticias/>. Acesso em: 17 mai 2022.

MMA, Ministério do Ambiente. Caderno de licenciamento ambiental. In.: **YUMPU** Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/40902094/caderno-delicenciamento-ambiental-ministerio-do-meio-ambiente>. Acesso em: 17 mai 2022.

NAVIGANDI, Jus. **O meio ambiente na Constituição Federal de 1988.** Disponível: <https://jus.com.br/artigos/25529/o-meio-ambiente-na-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 12 mai 2022.

SEMAM, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Missão e Objetivo. Disponível em: <https://semam.pmt.pi.gov.br> . Acesso em: 20 mai 2022.

SEMMAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Atribuições. Disponível em: <https://saoluis.ma.gov.br/semmam/conteudo/3216> . Acesso em: 18 mai 2022.

SEMMAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Atribuições. Disponível em: <https://saoluis.ma.gov.br/semmam/conteudo/3216> . Acesso em: 18 mai 2022.

SEMMAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Educação Ambiental. Disponível em: <https://www.saoluis.ma.gov.br/semmam/conteudo/249> . Acesso em: 19 mai 2022.

SEMMAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Fiscalização E Controle. Disponível em: < <https://saoluis.ma.gov.br/semmam/conteudo/262>>. Acesso em: 18 mai 2022.

SEMMAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Disponível em: < <https://saoluis.ma.gov.br/semmam/conteudo/261>>. Acesso em: 18 mai 2022.

SERPA, Paulo. **Gestão ambiental municipal**: módulo básico. São Paulo: Tarfc Indústria Gráfica, 2007.